

Aprel, 2026-yil

QORINCHALARARO TO'SIQ NUQSONI BO'LGAN BOLALARDA KLINIK KECHISH
XUSUSIYATLARI VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR

Inaqov Qosimjon Tal'atbek o'g'li

Jumoboyev Ilyosbek Jo'raqul o'g'li

Andijon davlat tibbiyot institute.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19974544>

Dolzarbli. Tug'ma yurak nuqsonlari (TYUN) chaqaloqlar kasallanishi va o'limining asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Aholisi zich joylashgan Andijon viloyatida bolalarda yurak-qon tomir tizimi kasalliklari ixtisoslashgan shifoxonalarga yotqizilishning aksariyat qismini tashkil etadi [1-3].

Maqsad. Andijon viloyatida tug'ma yurak nuqsonlari bo'lgan bolalarni kasalxonaga yotqizishning epidemiologik tuzilishini va ularni davolashga bo'lgan yondashuvlarni baholash.

Materiallar va usullar. Ishning asosini Andijon shahridagi ko'p tarmoqli shifoxonalarga yotqizilgan kardiorevmatologik patologiyali 854 nafar bolalar kasallik tarixining retrospektiv tahlili natijalari tashkil etdi.

Andijon davlat tibbiyot instituti mutaxassislarining TYUN turli anatomik variantlarining umumiy uchrash chastotasini baholash va mintaqada ularni konservativ davolash taktikasi bo'yicha ishlari qo'shimcha ravishda tahlil qilingan.

Natijalar. Tahlil qilingan ma'lumotlarga ko'ra, tug'ma yurak nuqsonlari mintaqadagi bolalar kardiologik bo'g'inida mutlaq dominant patologiya hisoblanadi. Kardiorevmatologik kasalliklar bo'yicha davolangan 854 nafar bola orasida TYUN bilan og'rigan bemorlarning ulushi 75,7% ga yetdi (646 kishi) [3].

Kasalxonaga yotqizilgan bemorlarning o'rtacha yoshi 36 oyni tashkil etdi. Terapevtik taktikada konservativ yondashuvning ustunligi aniqlandi: nuqsonlari aniqlangan bolalarning 66,9 foizi faqat dori-darmonlar bilan (qo'llab-quvvatlovchi) davolanish oldi, bemorlarning 18% esa jarrohlik yo'li bilan tuzatildi [3].

Anatomik anomalialar tarkibida, mintaqaviy kuzatuvlar ma'lumotlariga ko'ra, qorinchalararo to'siq nuqsonlari eng ko'p uchraydi [2].

Xulosa. Andijon viloyatida bolalar kardiologik gospitalizatsiyalari tarkibida tug'ma yurak nuqsonlarining ustunligi ixtisoslashtirilgan tibbiy yordamni modernizatsiya qilish va erta prenatal skrining sifatini oshirishga kompleks yondashuvni talab qiladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston demografik yilnomasi 2022: statistik to'plam / O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. – Toshkent, 2023. – 120 b.
2. Abdullayeva, M. E. Andijon viloyatidagi bolalarda tug'ma yurak nuqsonlarining tuzilishi / M. E. Abdullayeva, D. T. Rasulova // O'zbekiston tibbiyot jurnali. – 2021. – No 3. – B. 45–48.
3. Karimov, Sh. R. Ko'p tarmoqli shifoxonalarda kardiorevmatologik patologiyali bolalarni gospitalizatsiya qilish tuzilmasining tahlili / Sh. R. Karimov // Shoshilinch tibbiyot xabarnomasi. – 2022. – T. 15, No 2. – B. 67–71.